

CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA – UM ESTUDO DE CASO

Avanir Lessa¹, Adilson Passos², Lucas Farias³, Rebeca Cândido⁴

¹ Professor de Eletrotécnica, Fatec Zona Leste, São Paulo, Brasil, avanir.lessa@fatec.sp.gov.br

² Graduando em Polímeros, Fatec Zona Leste, Brasil, adilsonpassos@ampdobrasil.com.br

³ Graduando em Polímeros, Fatec Zona Leste, São Paulo, Brasil, lucas.sousa.farias@hotmail.com

⁴ Graduanda em Polímeros, Fatec Zona Leste, São Paulo, Brasil, candido.rebecca@outlook.com

RESUMO. Este artigo apresenta a correção do fator de potência aplicada a uma instalação elétrica industrial na área de polímeros que possuem máquinas injetoras, acionadas por motores elétricos, o que constituiu um estudo de caso. Uma quantidade de motores elétricos foram listados em uma tabela em que foram apresentados os valores de potência elétrica com seus respectivos fatores de potência. Como os mesmos se apresentam com valores abaixo do que determina a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) foram calculados os valores de potência reativa e os capacitores para a sua correção através da instalação de bancos de capacitores. As vantagens da instalação dos bancos de capacitores é que além da empresa ficar nas condições estabelecidas pela ANEEL e se enquadrar nas normas brasileiras, também evita que a empresa possa estar sujeita a aplicação de multa pela concessionária local e, assim, ter prejuízos financeiros. Os resultados obtidos foram analisados e a sua comprovação foi realizada através de cálculos por equações consagradas na literatura.

Palavras-chave. *correção do fator de potência, estudo de caso para fator de potência, fator de potência em motores elétricos.*

ABSTRACT. This paper presents the power factor correction applied to an industrial electrical installation in the area of polymers that have injection machines, driven by electric motors, which constituted a case study. A number of electric motors were listed in a table showing the electric power values with their respective power factors. As they are below the values determined by ANEEL (National Electricity Agency), the reactive power values and capacitors for their correction were calculated through the installation of capacitor banks. The advantages of installing capacitor banks is that in addition to the company staying under the conditions set by ANEEL and meeting Brazilian standards, it also prevents the company from being subject to the imposition of a fine by the local concessionaire and, thus, having financial losses. The obtained results were analyzed and their verification was made through calculations by established equations in the literature.

Keywords. *power factor correction, power factor case study, power factor in electric motors.*

1. INTRODUÇÃO

Uma quantidade de equipamentos, tais como os motores elétricos, fornos a arco, transformadores elétricos, etc, necessitam para a sua operação de uma certa quantidade de energia reativa, que pode ser fornecida por diversas fontes conectadas ao sistema elétrico, funcionando individualmente ou simultaneamente. Estas fontes são os geradores elétricos, também chamados de alternadores, os motores síncronos quando operam sobre excitados e os capacitores.

Pode-se considerar que, as linhas de transmissão são fontes de energia reativa pela presença das capacitâncias das linhas, ZANETTA 2006. Esta energia reativa compreende duas diferentes parcelas, ou seja, quando vem de indutor, chama-se energia reativa indutiva e quando vem de capacitor, chama-se energia reativa capacitiva.

Os equipamentos instalados em uma instalação industrial são em sua maioria consumidores parciais de energia reativa indutiva, os quais não produzem nenhum trabalho útil. Estes equipamentos, normalmente, são dotados de bobinas, por exemplo, os motores de indução, reatores, transformadores, etc., ou os que operam com formação de arco elétrico, como os fornos a arco. Este tipo de carga apresenta fator de potência indutivo. A energia reativa capacitiva pode ser gerada por motores síncronos sobreexcitados (compensadores síncronos) ou por capacitores. Neste caso, estes equipamentos apresentam fator de potência reativo capacitivo.

A energia reativa indutiva é a responsável pela formação do campo magnético das bobinas e é normalmente fornecida por geradores elétricos, normalmente localizados distante da planta industrial, o que acarreta perdas nos sistemas de transmissão e de distribuição.

No Brasil o fator de potência mínimo é de 0,92, o que faz com que nas instalações industriais que não trabalhem com este fator de potência tenha que corrigi-lo, de forma a atender ao estabelecido pela ANEEL. Um baixo fator de potência causa mais problemas do que desperdícios na instalações elétricas. Ter um baixo fator de potência significa que maior quantidade de energia reativa circula pelas linhas de alimentação aumentando a biola dos cabos. Assim, um baixo fator de potência prejudica não só a instalação, mas também a rede elétrica na qual ela está ligada. As consequências mais significativas do baixo fator de potência são: acréscimo na conta de energia elétrica; limitação da capacidade dos transformadores; quedas e flutuação da tensão; sobrecarga no dispositivo de manobra (chaves, contadores, etc.) e consequência da vida útil; necessidade de aumento dos condutores; necessidade de aumento de equipamento de proteção. Um baixo fator de potência pode ser causado por excesso de cargas indutivas ou capacitivas. Das 6 h até às 24 h a tendência da indústria é aumentar a parcela de carga indutiva, devido ao acionamento de motores. Das 24 h às 6 h a situação se inverte, tende a um fator de potência capacitivo. Isso ocorre em virtude da iluminação, principalmente lâmpadas fluorescentes (tanto os capacitores do reator eletrônico como a própria lâmpada acrescentam uma reatância capacitiva à rede elétrica), CAPELLI 2003. Os motores elétricos e os transformadores superdimensionados contribuem para elevar o fator de potência. Todos os componentes eletromagnéticos de uma instalação devem ser dimensionados com valor nominal coerente com a carga elétrica. Denomina-se carga elétrica todo equipamento que consome energia elétrica, ELGERD 1978. Ao superdimensioná-los, aumenta-se o consumo de energia reativa, pois os enrolamentos são mais potentes, sem, contudo, produzir mais trabalho útil. É importante salientar que o fator de potência nos motores é diretamente proporcional à sua carga e a rotação, portanto motores que rodam em vazio apresentam o pior fator de potência. As condições que também fazem ter baixo fator de potência são: reatores de baixo fator de potência no sistema de iluminação; fornos de indução ou a arco e nível de tensão acima do valor nominal. Assim, este artigo aborda o fator de potência e a importância em corrigi-lo, a fim de obter confiabilidade e eficiência energética na instalação elétrica industrial.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em um sistema de corrente alternada (CA) existem três tipos de potências, ROBBIA 1972, que são a potência média também chamada de potência ativa que é absorvida pela carga elétrica sendo transformada em calor ou em trabalho, normalmente designada pela letra P, a potência reativa que é absorvida pela carga elétrica e armazenada no campo eletromagnético ou eletrotático ligado ao

circuito, normalmente designada pela letra Q e a potência aparente normalmente designada pela letra S. Os dois componentes P e Q da potência obedecem a diferentes regras e não podem ser somados, NAHVI e EDMINITER, 2005. Porém, eles podem ser conjuntamente trabalhados de maneira convenientemente, na forma de um vetor chamado potência complexa S e também definido como potência aparente.

As três quantidades escalares S, P e Q podem ser representadas geometricamente como um triângulo retângulo em que a hipotenusa corresponde a potência aparente, um dos catetos a potência ativa e o outro cateto a potência reativa. A Figura 1 apresenta o triângulo de potências:

FIGURA 1 – Triângulo de Potência

FONTE: NAHVI E EDMINISTER (2005)

Define-se fator de potência de uma carga trifásica equilibrada a relação entre a potência ativa e a potência aparente, ROBBA, 1972. No artigo em questão será considerado que a rede elétrica de alimentação não possuem conteúdos harmônicos, ou seja, não estão conectados no sistema elétrico cargas não lineares, tais como retificadores, inversores de frequência, etc.. Portanto, a expressão matemática do fator de potência equivale a equação:

$$\text{Fator de Potência } (\cos\theta) = \frac{P}{S} \quad (1)$$

Pela Figura 1, o valor de S pode ser determinado por “Pitágoras”:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (2)$$

Assim, substituindo S da equação (1) na equação (2) a equação do fator de potência torna-se:

$$\text{Fator de Potência } (\cos\theta) = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} \quad (3)$$

Segundo a ANEEL, através do Procedimento de Distribuição de Energia no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, no Módulo 8 – Qualidade de Energia Elétrica, para unidade consumidora ou conexão entre distribuidoras com tensão inferior a 230 kV, o fator de potência no ponto de conexão deve estar

compreendido entre 0,92 (noventa e dois centésimos) e 1,00 (um) indutivo ou 1,00 (um) e 0,92 (noventa e dois centésimos) capacitivo, de acordo com regulamentação vigente. As concessionárias de energia elétrica fiscalizam as instalações elétricas industriais e as que possuem fator de potência abaixo de 0,92 é passível de multa. Assim, a correção do fator de potência em instalações elétricas industriais é uma necessidade, visto que a legislação obriga a instalação industrial ter um fator de potência de no mínimo 0,92 e a multa que pode ser aplicada pela concessionária de energia elétrica local. Além do mais, o baixo fator de potência aumenta a conta da energia elétrica e para mantê-lo o mais próximo possível de 1, a técnica mais utilizada é a instalação de banco de capacitores.

2.1 LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS BANCOS DE CAPACITORES

A instalação dos bancos de capacitores devem seguir diversos critérios em relação ao diagrama elétrico da instalação elétrica industrial, as distâncias físicas das cargas e principalmente o consumo de potência reativa indutiva das cargas. Uma análise física deve ser realizada levando em considerações aos critérios informados e assim, verificar o custo e o benefício obtido. Por exemplo, podem-se instalar bancos de capacitores na entrada da instalação elétrica de baixa tensão ou média tensão ou próximo às cargas, desde que o benefício obtido compense financeiramente essa instalação. A Figura 2 apresenta as opções descritas:

FIGURA 2 – Diagrama Unifilares

FONTE: CAPELLI (2003)

Na instalação do banco de capacitores próximo à carga que será corrigido o fator de potência economiza os gastos com os cabos elétricos até a carga. Portanto, a análise física é importante devido não só ao custo da instalações dos bancos de

capacitores, como também o custo dos cabos elétricos, manutenção e as demais despesas com a instalação.

2.2 CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - INSTALAÇÃO DOS BANCOS DE CAPACITORES

A instalação dos bancos de capacitores passa pelo dimensionamento do cálculo da potência reativa do banco de capacitores e a partir desta potência, definir a quantidade de capacitores a serem instalados por fase do sistema trifásico. Para se calcular a potência reativa do banco, calcula-se a potência reativa indutiva dos motores elétricos em questão, visto que a maioria das cargas que possuem fator de potência abaixo de 0,92 são os motores elétricos. Caso tenha alguma carga com potência reativa indutiva esta deve ser considerada no cálculo, como por exemplo as luminárias com fluorescentes cujo fator de potência dos reatores das lâmpadas que estão abaixo de 0,92. A seguir calcula-se a nova potência reativa para o fator de potência desejado e subtrai-se do valor de potência reativa inicialmente calculado. A potência reativa que se obter, corresponde ao valor do banco de capacitores a ser instalado.

Note que o banco é feito de diversos capacitores e o cálculo anteriormente realizado é para se obter a capacidade do banco. Novo cálculo deve ser realizado para obter a quantidade de capacitores por fase, deste banco.

A seguir foi apresentado um estudo de caso para uma empresa que possui instalação elétrica industrial que utilizam máquinas injetoras, cujas potências dos motores elétricos estão listados na tabela 1, com os seus devidos valores.

TABELA 1: MOTORES ELÉTRICOS DAS INJETORAS

Máquinas	Potência (Kw)	Tensão (V)	Fator potência	Rendimento
1	75,0	220	0,90	96,0
2	76,0	220	0,90	96,5
3	77,0	380	0,88	96,0
4	93,3	380	0,88	95,0
5	125,0	380	0,88	96,0
6	93,2	380	0,88	96,0
7	55,0	220	0,90	96,0
8	75,3	380	0,88	96,0
9	50,0	220	0,90	96,5
10	70,0	380	0,88	95,0

FONTE : AUTORES

Verifica-se que o fator de potência dos motores estão abaixo de 0,92. Assim, será realizado o cálculo para que o fator de potência fique no valor de 0,95. Para o cálculo do banco de capacitores foram divididos os motores em 220 V e 380 V. Portanto, têm-se:

4 motores em 220 V e 6 motores em 380V.

A soma dos valores das potências ativas são:

$$P(220V) = 75 + 76 + 55 + 50 = 256 \text{ kW} \quad (4)$$

$$P(380V) = 77 + 93,3 + 125 + 93,2 + 75,3 + 70 = 533,8 \text{ kW} \quad (5)$$

Pelo triângulo de potências da Figura 1, os valores das potências reativas indutivas considerando o

fator de potência dos motores instalados são:

$$Q(220 \text{ V}) = P \cdot \tan \theta_{0,90} \quad (6)$$

$$Q(380 \text{ V}) = P \cdot \tan \theta_{0,88} \quad (7)$$

Os valores do ângulo de $\theta_{0,90}$ e $\theta_{0,88}$ corresponde ao cálculo de trigonometria do arccosseno. Assim:

$$\theta_{0,90} = \arccos(0,90) = 25,84^\circ \quad (8)$$

$$\theta_{0,88} = \arccos(0,88) = 28,36^\circ \quad (9)$$

Portanto, os valores das potências reativas indutivas correspondem a:

$$Q(220 \text{ V}) = 256,0 \cdot \tan(25,84^\circ) = 123,98 \text{ kVARindutivo.} \quad (10)$$

$$Q(380 \text{ V}) = 533,8 \cdot \tan(28,36^\circ) = 288,14 \text{ kVARindutivo.} \quad (11)$$

Como os valores das potências ativas são os mesmos para os diferentes valores do fator de potência, calculam-se os novos valores das potências reativas indutivas que o sistema de alimentação dos motores elétricos ficaram. Assim:

$$\theta_{0,95} = \arccos(0,95) = 18,19^\circ \quad (12)$$

Portanto:

$$Q(220 \text{ V}) = 256,0 \cdot \tan(18,19^\circ) = 84,12 \text{ kVARindutivo.} \quad (13)$$

$$Q(380 \text{ V}) = 533,8 \cdot \tan(18,19^\circ) = 175,40 \text{ kVARindutivo.} \quad (14)$$

Os valores dos bancos de capacitores para serem instalados nas tensões de 220 V e 380 V são dos seguintes valores:

$$Q_{\text{banco}}(220 \text{ V}) = 123,98 - 84,12 = 39,86 \text{ kVARcapacitivo.} \quad (15)$$

$$Q_{\text{banco}}(380 \text{ V}) = 288,14 - 175,40 = 112,74 \text{ kVARcapacitivo} \quad (16)$$

O cálculo dos capacitores estão a seguir. Note que os cálculos dependem da tensão de operação nos motores e como os capacitores serão ligados no sistema trifásico, podem ser em estrela ou triângulo. Considerando que a ligação seja em triângulo, visto que em estrela deverá ter o neutro solidamente aterrado e a ligação em estrela não depende do neutro.

Assim, o valor da capacitância do capacitor por fase é calculada através da equação (17), ROBB

1972:

$$C = \frac{Q_{banco}}{3V_L^2 2\pi f} \quad (17)$$

Onde:

V_L : representa a tensão de linha onde os capacitores são instalados, em volts.

f : representa a frequência do sistema elétrico onde os motores são instalados, em Hz.

C : representa a capacitância dos capacitor por fase, usualmente em μF (microfaraday)

Substituindo os valores encontrados em (15) e (16) na equação (17), obtém-se os valores das capacitâncias dos capacitores por fase para os diferentes valores de tensão. Assim:

$$C(220 \text{ V}) = 729 \mu F \quad (18)$$

$$C(380 \text{ V}) = 691 \mu F \quad (19)$$

Os valores das capacitâncias dos capacitores por fase encontrados em (18) e (19) devem ser informados aos fabricantes de capacitores, e conjuntamente definir a associação destes capacitores no banco.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Algumas resultados podem ser observados. O valor dos motores com potência ativa maior tem uma potência reativa indutiva maior, o que é natural e também corrobora para esta conclusão o fator de potência menor, o que justifica o valor da sua tensão ser maior (380 V). O mesmo acontece com os motores de potência ativa menor que tem potência reativa indutiva menor e justifica a sua ligação ser em uma tensão menor (220 V). Esta decisão de tensão na planta se justifica por questões financeiras na escolha das tensões de operações dos motores. Entretanto, devido ao nível de tensão em que serão ligados os capacitores, o valor da capacitância por fase é menor, o que poderia ser um atrativo em termos de valor do banco de capacitores. A quantidade de capacitores irá depender do tipo de associação que os fabricantes de capacitores possam sugerir e justificada pelo projetista do banco de capacitores. Uma análise detalhada deve ser realizada para que se verifique a confiabilidade da operação dos capacitores, no caso de falha de algum componente.

Embora estas conclusões justifiquem a escolha das tensões dos motores, verifica-se que é necessário a instalação de bancos de capacitores, visto que o fator de potência deste empreendimento está abaixo das normas e diretrizes estabelecidas pela ANEEL, o que deixa a empresa na possibilidade de multa pela concessionária.

A instalação do banco de capacitores deve ser feito por profissionais competentes e da área de eletricidade e, sempre supervisionado por um técnico de serviços destes tipos comprovados em trabalhos anteriores. Fator de potência inicial menor, tem uma potência reativa indutiva maior o que pode ser observado no cálculo. O mesmo acontece com, o valor do banco de capacitores com a

potência ativa maior ficou com o valor do banco de capacitores mais acentuado devido a quantidade de potência reativa capacitiva para compensar o baixo fator de potência e também a quantidade de potência reativa indutiva. As ligações dos bancos de capacitores têm que ser em circuitos separados devidos a diferentes tensões de alimentações.

A seguir está apresentado a mesma tabela com os valores de corrente consumidas pelos motores sem a correção do fator de potência e com os novos valores de corrente para fator de potência corrigido para 0,95.

TABELA 1: MOTORES ELÉTRICOS DAS INJETORAS

Máquinas	Potência (Kw)	Tensão (V)	Fator potência	Rendim.%	I(s/corA)	I(c/corA)
1	75,0	220	0,90	96,0	227	215
2	76,0	220	0,90	96,5	230	217
3	77,0	380	0,88	96,0	139	129
4	93,3	380	0,88	95,0	168	156
5	125,0	380	0,88	96,0	225	208
6	93,2	380	0,88	96,0	168	156
7	55,0	220	0,90	96,0	167	158
8	75,3	380	0,88	96,0	136	126
9	50,0	220	0,90	96,5	151	144
10	70,0	380	0,88	95,0	128	118

FORTE : AUTORES

Verifica-se que os valores das correntes diminuíram com o fator de potência dos motores de 0,95 em relação ao dos motores. O cálculo da corrente é realizado pela equação, ROBBIA 1972:

$$I = \frac{P_{Watts}}{\sqrt{3}V_L \cos\theta \eta} \quad A \quad (20)$$

Onde:

I : representa a corrente elétrica do motor em ampères (A).

P_{watts}: representa a potência elétrica dos motores em watts (W).

V_L : representa a tensão de linha aplicada ao motor em volts (V).

cosθ : representa o fator de potência do motor.

η : representa o rendimento do motor.

Nota que os valores da corrente com correção reduziu acentuadamente, o que comprova a economia que será realizada ao longo do ano, pois este valor será refletido na conta de energia elétrica.

5. CONCLUSÃO

Foram apresentados diversas potências dos motores elétricos que acionam injetoras de uma instalação elétrica industrial com valores de fator de potência abaixo do que determina a ANEEL. Através de cálculos por equações consagradas na literatura foi realizado a correção do fator de potência que

comprovou por tabelas apresentadas dos valores das correntes elétricas a economia que seria realizada com a implantação de bancos de capacitores para a correção do fator de potência. Isto demonstra que em instalações onde o fator de potência está abaixo o que determinam as normas brasileiras, além da adequação da instalação, haverá economia no consumo de energia elétrica.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer a Fatec-Zona Leste que através da Engetec 2019 nos possibilitou a oportunidade de apresentar este Artigo e a empresa que nos cedeu valores dos motores elétricos utilizados nas injetoras que nos possibilitou o cálculo da correção do fator de potência, no qual não foram citadas por não termos a devida autorização. Alguns valores foram alterados, para que não prejudique a imagem da empresa na seleção dos motores. Entretanto, isto não invalida o processo de cálculo.

REFERÊNCIAS

- CAPELLI, A. **Energia Elétrica para Sistemas Automáticos da Produção**, Pearson Education do Brasil, 2003.
- ELGERD, O. I. **Energia Elétrica**, Editora McGraw – Hill do Brasil, 1978.
- NAHVI, M. E EDMINISTER, J. **Teoria e Problemas de Circuitos Elétricos**, 4. Ed. Bookmann, 2005.
- ROBBA, E. J. **Introdução a Sistemas Elétricos de Potência, componentes simétricas**, Editora Edgard Blucher Ltda, 1972.
- ZANETTA, L. C. **Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência**, Editora Livraria da Física – São Paulo, 1. Ed. 2006.